

Giriş

Çorum yöresi âşıklık geleneğinin genel özelliklerini verdikten sonra, Çorum Halkevi tarafından 15 Nisan 1938'de ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan ve Ağustos 1946'da 61 sayısıyla yayın hayatını tamamlamış olan Çorumlu Dergisi'ndeki Çorumlu âşıkları vermeye çalışacağız. Çorum yöresi âşıklık geleneği ve âşıkları yapacağımız bu çalışmaya sığmayacak kadar geniş bir alanda olduğu için temel amacımız Çorumlu Dergisi'ndeki Çorumlu âşıkları tespit etmekle sınırlı kalacaktır. Dergide Âşık Ömer, Ceyhunî, İlhamî, Kâzım, Âşık Rıfat, Âşık Bedri, İz'anî, Seyhunî, İsyânî, Noksanî, Seher Aptal, İrfanî, Nihanî, Viranî, Hakimî, Mevcî, Turabî, Âşık Haydar Bektaş, Gazi Beydili, Kul Mustafa, Deli Boran, Derviş Mehmed ve Kadir Uslu gibi birçok âşıktan bahsedilmiştir. Makalede bu âşıklar içerisinde Çorumlu olan aynı zamanda hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi bulunan Kul Mustafa, Deli Boran, Derviş Mehmed ve Kadir Uslu gibi âşıklar ele alınıp değerlendirilmiştir.

Çorum Yöresinde Âşıklık Geleneği

“Âşık; sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kaleme (yazarak) veya bu özelliklerin birkaçını birden taşıyan ve âşıklık geleneğine bağlı olarak şiir söyleyen halk sanatçısıdır. Bu söyleme biçimine ‘âşıklık-âşıklama’, âşıkları yönlendiren kurallar bütününe de ‘âşıklık geleneği’ denir. Âşıklar, saz çalan, usta-çırak ilişkisi içinde yetişen, bir edebiyat geleneği oluşturan, doğaçlama şiir söyleyen, atışma yapabilen, bade içtiğini belirten veya bu özelliklerin bir bölümünü bünyelerinde toplayan şairlerdir” (Artun 2009: 1-3).

“Âşık şiiri, sözlü kültür ortamında ortaya çıkan bir gelenektir. Âşıklık geleneği tekke edebiyatı ve ozanbaksı geleneğiyle beslenmiş olmakla beraber kendine özgü bir icra töresi olan bağımsız bir edebiyattır” (Artun 2009: 34). “Âşıklık geleneği, kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak ve âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gelenektir. Âşıklar bağlı buldukları geleneği ve halk kültürünün bütün değerlerini şiirlerinde anlatarak Türk kültürünün ortak bir yaşam ve değerler bütünü olmasına çağlar boyu hizmet etmiştir. Âşıklar şiirlerinde toplumsal, tarihsel, bireysel olgu ve durumlar

karşısında halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türk kültürünün korunmasında kültür taşıyıcıları olarak görev yapmaktadırlar. Âşıklar dışa dönüktür, siyasal ve toplumsal olaylara karşı duyarlıdırlar. Onlar tanık olduğu, yaşadığı ve duyduğu olumsuz durumları yargılar eleştirir. Âşık şiiri halk arasında mayalanmış, halkın kültür yapısını, dokusunu şekillendirmekte önemli rol oynamıştır” (Artun 2012: 453-454).

Çorum yöresi birçok yönden olduğu gibi âşıklar bakımından da çok verimli bir yöremizdir. “Şiir birikiminin kökeni 13. yüzyıla yani Çorum yöresinin en eski şairi Elvan Çelebi'ye kadar dayanmaktadır. Elvan Çelebi'den günümüze kadar, Çorum yöresinde pek çok âşık yetişmiştir” (Ercan 1998: 9). Bu âşıkların içerisinde özellikle Alevi-Bektaşî âşıklarının etkisi büyüktür. Çorum yöresi âşıklarının eserlerine yazma divanlar, şiir mecmuaları, cönkler ve tarihi belgelerin aracılığıyla ulaşmaktayız.

Çorum âşıklık geleneği içerisinde çıraklık önemli yer tutmaktadır. Usta âşıklar, çırak adayının saza ve söze yatkınlığına, hafızasının sağlamlığına bakarak sınava tabi tutarak değerlendirir. Usta gittiği yerlere çırağını da götürür. Saz ve söz meclislerinde yanında bulundurulur. Âşık çırağına uygun gördüğü mahlası verir. Çorum yöresi âşıkları geçmişte köy odalarında, köy kahvelerinde, özel günlerde ve toplantılarda sanatlarını icra etmişlerdir. Bazı âşıklar, çevrelerinde yasayan âşıklardan etkilenme sonucunda âşıklığa meyletmişlerdir. Çorumlu âşıkların hepsi, mutlaka şiirlerinde aşka yer vermişlerdir. Aşk duygusu, genel anlamdaki âşıklık geleneğinde olduğu gibi Çorum'da da âşıklığa başlamada önemli bir etkidir. Bunların yanında soya çekim şeklinde, babadan oğula bir takım şairlik özelliklerinin devam ettirildiğini de görebiliriz. Ayrıca Çorum âşıklık geleneği içerisinde rüya ve bade motifi de önemli yer tutmaktadır. Çorum yöresinde geçmişten günümüze kadar âşıklar üzerinde yapılan incelemelerde âşıkların çoğunda rüya ve bade motifinin görüldüğü tespit edilmiştir. Fakat “Alevi-Bektaşî âşıklarının genelinin rüya ve bade içme motifine inanmadıkları, bu inancın geçmiş zamanlarda kaldığını o mertebeye ulaşacak şu anda pek âşık kalmadığını belirtmişlerdir” (Oğuz-Gürçayır 2007: 21). Çorum âşıklık geleneği içerisinde âşıkların genelde mâni, koşma, semai, destan v.s. gibi nazım biçimlerini kullanarak şiirler yazdıkları bilinmektedir. Alevi-Bektaşî

kültürü içindeki âşıklar ise devriye, düvazımam, nefes, maktel-i Hüseyin, mersiye, methiye, şathiye, v.s. gibi nazım biçimleriyle ürünler vermişlerdir. Konu olarak aşk, sevgi, din, doğa, hasret, ayrılık, gurbet v.s. gibi konular ağırlıktadır. Alevi-Bektaşî âşıklarının şiirlerinde ise Hz. Ali ve Ehl-i beyt sevgisi, on iki imama bağlılık, Kerbela olayı, Hacı Bektaş-ı Veli ve diğer tarikat büyükleri hakkında anlatılan menkıbeler ve Alevi-Bektaşî felsefesi geniş bir biçimde işlemişlerdir.

Çorumlu Dergisi'ndeki Çorumlu Âşıklar

Çorumlu dergisi, Çorum Halkevi tarafından 15 Nisan 1938'de ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış, Ağustos 1946'da 61 sayısıyla yayın hayatını tamamlamıştır. Çorumlu'nun sorumlu müdürlüğünü 1-16 sayılarında Eczacı Bedri Bilginer, 17-33 sayılarında Pertev Kalelioğlu, 34-61 sayılarında ise emekli öğretmen Nuri Uğur yürütmüştür. 16. sayıdan sonra dört ay, 37. sayıdan sonra 12 ay, 51. sayıdan sonra altı ay, 55. sayıdan sonra da dokuz ay ara verdikten sonra yayımlanabilmiştir. 9-10; 34-35; 36-37 ve 49-50. sayıları çift sayı olarak yayımlanmıştır. 61 sayılı derginin toplam sayfası 1804'tür. Derginin yazı kadrosu genelde Çorumlu aydınlardan oluşmuştur. Bu aydınlardan öne çıkan kişi Eşref Ertekin'dir. Halkevi başkanı Bedri Bilginer derginin ilk sayısında "**Çorumlu'yu Neden Çıkarıyoruz?**" başlıklı yazısında Dil, Tarih ve Edebiyat şubeleri tarafından Çorum yöresinde birçok derleme yapıldığını, yapılan bu derlemelerin Çorum yöresine önemli katkı sağlayacağı, ayrıca Çorum ve çevresine ait tarihi ve kültürel ürünlerin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyulması sebebiyle yayın hayatına başladığı belirtilmiştir. Bu yazının devamında "**Çalışma Programımız**" adlı başlık altında ise derginin yapacağı faaliyetler 32 madde halinde sıralanmıştır. Konu başlıkları olarak dergide Çorum ve çevresinin ağıtları, özdeyişleri, gelenekleri, halk inanışları, bilmeceleleri, türküleri, destanları, manileri, alkış ve kargışları, tarihî eserleri, menkıbeleri, sanatları, yiyecek ve içecekleri, halk hekimliği, çocuk oyunları, halk şiirleri ve oyunları hakkında ayrıntılı olarak bilgiler verilmiştir. Ayrıca bu başlıklar içerisinde halk şairleri ve âşıkları da vardır. Bu başlık altında ele alınan halk şairleri ve âşıklarından Çorumlu olanlar aşağıda değerlendirilmiştir.

1. Kul Mustafa

Çorumlu dergisinin 15 Mayıs 1938 yılında yayımlanan 2. sayının 16. sayfasında Neşet Köseoğlu tarafından Kul Mustafa mahlaslı şairden bahsedilmektedir. Nazmi Tuğrul'un "**Çorum Tarihi ve Coğrafyası**" adlı eserinde isimsiz olarak aldığı "Kapusuz Kasidesi"ne

dayanarak Fuad Köprülü'nün bu eseri "**Kayıkçı Kul Mustafa**" adlı eserine aldığından söz edilmiştir. Çorum tarihi ile ilgili yaptığı tetkikler sırasında İstanbul'da basılmış 1163 tarihli Kurdoğlu Süleyman Bini Mustafa'ya ait Türkçe bir vakfiye tesadüf ettiğini belirtmiş. Kul Mustafa'nın Kaside Kapusuz adlı eserinin 9-10-21. parçalarındaki Müsellim Kurdoğlu Süleyman yazması ve bu kasidelerin Kurdoğlu zamanını anlatmasından dolayı Kul Mustafa'nın 17. yüzyılda yaşamış olan Kul Mustafa olmadığı aynı zamanda Nazmi Tuğrul'un da yazdığı gibi Abaza zamanında da olmadığını, bunun yerli şairlerden aynı adda biri tarafından yazıldığını belirtmiştir. Bahsedilen destanın örneği şu şekildedir:

9

*Müsellim ağa bu işte oldu merdane
Vücutun sarfedüp de çıktı meydana
Kapusuz askeri geldi Elvane'¹
Cengi harpler kalede çalındı gitti*

10

*Kurdoğlu Çoruma verdi nizam
Geydi alâti harbi esbabı darbi
Ebvabi maharipte zal ola dengi
Meydanda mertliği bilindi gitti*

21

*Kurd oğlu ol gün oldu Süleyman
Nerreşir devlere vermezdi aman
Kendüde kalmadı zerrece isyan
Defteri amalane cennet yazıldı gitti*

Kul Mustafa mahlaslı destanın şive özellikleri bakımında değerlendirilmesi noktasında da Çorum ağzına tamamen uyduğundan dolayı Kul Mustafa'nın Çorum yöresi halkından olduğuna inandığını dile getirmiştir. Bu yorumlamalarına ilaveten, Eşref Ertekin tarafından bulunan Kul Mustafa'ya ait iki metne daha tesadüf edildiğini, bu metinler içerisinde de Çorum'da kullanılan kelimelere rast geldiğini ve Kul Mustafa'nın Çorum yöresinden olduğunu kanıtlamada çok değerli olduğunu söylemiştir. Ayrıca bulunan bu metinlerin birinde mahlas olarak Mustafa diğesinde ise Kul Mustafa şeklinde kullanıldığını, her iki metinde de mahlası kullananın öksüz olduğunu belirttiği için aynı kişi olduğunu kabul etmiştir. Bu metinlerin asıllarının Milli Kütüphanede 880/175 sayısında kayıtlı bir cönkte olduğunu eklemiştir. Bu iki metinde öksüz ve mahlasların geçtiği bölümler şöyledir:

İlk metin;

*Çulhalık getirdim düze
Kumaşlar kestirdim size*

¹ Baba İlyas-i Horasaninin torunu Elvan Çelcibi'nin tekkesinin bulunduğu köydür. Mecitözü'ne bağlıdır.

Benim gibi bir öksüze
Esirgemen verin kızlar
Mustafa der azma ile
Yar bulunmaz gezme ile
On beş dirhem kazma ile
Mezarımı kazın kızlar

İkinci metin:

Benim sevdiğim gelir şundan arı
Taramış zülfünü etmiş timarı
Alt dudağı abı zezem misali
Veripte ağzıma kandırdı beni
Kul Mustafam eder talihim iyi
Merhamete gelmiş öksüzün deyi
Sarıldım incecik beline kavi
Ateşi aşkıma yandırdı beni

Derginin 15 Eylül 1938 tarihli 6. sayısının 7 ve 8 sayfalarında Çorum yöresi halkından olan Kul Mustafa'nın cönklerde bulunan iki metnine yer verilmiştir. Verilen bu iki metnin örneği şu şekildedir:

İlk metin:

Sendemi öğrendin cefa kılmayı
Hançer alıp dertli sinem delmeyi
Tenezzül etmezsin bize gelmeyi
Ya koçulurmusun² size gelince
Kul Mustafa eder bekler yoluna
Rakıpler de demiş gönce gülüne
Yad ellerde koçmuş ince beline
Ya koçulmam derdin söze gelince

İkinci metin:

Siyah zülfmah yüze eylemiş perde
Sen uğrattın benu bin türlü derde
Ben kendi halimde gezdiğim yerde
Arayıp bergüzar vermeye idin
Kul Mustafam eder cane der kasdın
Çok ağlattı beni gözleri mestim
İncitme sevdiğim severim dostum
İncitirsem güzel olmya idin

2. Deli Boran

Çorumlu dergisinin 15 Ağustos 1938 yılında yayımlanan 5. sayısının 14. ve 15. sayfalarında Ziya Gürel tarafından Deli Boran adlı âşık hakkında şu açıklamalar yapılmıştır: Deli Boran veya Boran Baba Çorum'un Sarımbey köyündendir. Bu köy ve bulunduğu vadideki köyle Kuyumcu âşiretinden olduğunu, 1310 (1892) tarihlerine doğru buraya göçtüğü belirtmiştir. Doğum ve ölümü hakkında bilgi verilmemiştir. Birçok âşık gibi Deli Boran'ın da Kerbelâ'ya hacca gittiği, Irak'ı, Suriye'yi dolaştığı, torunları tarafından pek fazla bilinmediğini ve cönklerde eserlerine pek az

²Çorum'da kucaklayarak sevmek, sevilme anlamındadır.

rastlandığını belirtmiştir. Sefil Ahmed ile çağdaş olduğu, Ermeni âşug Zeki ile karşılaştığı söylenmektedir. Bu karşılaşma için söylediği dörtlükler:

Püryan eylediler hakkım illere
Yene sen mi geldin gül yüzlü benlim
Seni bekçi derler yüce bellere
Dem kadem getirdin hırkası şallım
Er olanlar menziline yetişir
Kan kanı görür de kaynar katışır
Seher vakti can bülbülün ötüşür
Sünbülü reyhanım yer konca güllüm
Deli Boran karşındaki yavru baz
Bir tüyünün vasfın etsem yine az
Dilberlerin cümlesinde serifraz
Kesme selâmın ey şirin dillim

Ziya Gürel yazısının devamında Deli Boran'ın iki deyişine yer vermiştir. Bu iki deyişten örnekler şu şekildedir:

Birinci deyişten

Mizanı geçmeğe yükruk at gerek
Gerçek aşıklara coş firkat gerek
Müşkil halletmeğe kâmil zat gerek
Tarikatın kapuları bozuldu
Boran der ahır mehdi gelecek
Rakibi hep bölük bülük bölecek
Aynel yakın alâmetler olacak
Çok ikrarlı ikrarından üzüldü
İkinci deyişten:

Gönül vaz mı gelir kaşı karadan
Tecellâmız nasip eyle yarıdan
Sürünecek söyler rakip aradan
Bilmezler mi anda sıralarını
Bu aşkın elinden sinem ezgündür
Ceset candan can cesetten bezgündür
Deli Boran Haydar ile bozgundur
Kim düşüp bulacak aralarını

3. Derviş Mehmed

Çorumlu dergisinin 29 Birinciteşrin (Ekim) 1938 yılında yayımlanan 7. sayısında 20. ve 24. sayfalar arasında Ziya Gürel tarafından Derviş Mehmed adlı âşık hakkında şu açıklamalar yapılmıştır: Alaca ilçesinin İmad köyündendir. Derviş Mehmed hakkında Halid Bayrı'nın "Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar" adlı kitabında hakkında fazla bilgi bulunmadığını sadece Bektaşî şairi olarak bilindiğine değinilmiştir. Derviş Mehmed'in ne zaman yaşadığı hakkında bilginin olmadığına hatta köyünün yaşlıları tarafından da bilinmediğine değinilmiştir. Köyde sadece birtakım söylentilere dayanarak, köyün uzağında bir mağarada yaşadığı, sefil bir kılıkta olduğu çok az yemek yediği

ve herkesin kalbinden geçeni hemen bildiği belirtilmiştir. Derviş Mehmed şairliğe ise şu şekilde başlamış: Âşık olmak isteğine düşen Mehmed'e rüyasında kırk gün köyün yanındaki pınar başında ibadetle uğraşırsa muradına ereceği söyleniyor. Kırk gece pınar başında bekleyen Mehmed son gece sabaha yakın bir zamanda çorbacı kılığında mavi gözlü, çirkin yüzlü bir atlı görür, hemen sen benim aradığım adamsın diye yakasına yapışır. Adam, bırak beni ben senin aradığın değilim, Yozgat'a mal almaya gidiyorum dedi ise de Mehmed, Hızır sandığı atlıyı bırakmaz. Atlı, Mehmed'in gözlerini sıvar, sırtına bir şamar vurur ve hemen gözden kaybolur. Böylece Hızır'dan himmet almış olan Mehmed'in dili çözülür ve orada şu deyişi söyler:

*Her sabah her sabah çıkıp salınan
Hemen mevaliye benzer bu gözler
Siyah zülfün mah yüzüne bölünen
Hemen mevaliye benzer bu gözler*

.....

*Derviş olan kadim olur postuna
Gece gündüz muhabbetin dostuma
Seher vakti yol uğrattın üstüme
Hemen mevaliye benzer bu gözler*

Gürel, Mehmed'in asıl himmeti Hızır'dan önce Çorum'un Çanakçı köyünde türbesi bulunan Şah İsmail diye tanınan derviş İsmail'den aldığını söylemiş ve ustasının Mehmed'e darıldığı için Sultanım adlı aşağıdaki deyişi söylediğini belirtmiştir.

*Gül yüzlü güneşin neme gücündün
Araya su katan eldir Sultanım*

4. Kadir Uslu

Çorumlu dergisinin 1 İkinci Kânun (Ocak) 1942 yılında yayımlanan 33. sayısının 24. ve 26. sayfaları ile 1 Şubat-Mart 1942 yılında yayımlanan 34-35. sayısının 9. ve 15. sayfaları arasında Sıtkı Aktan tarafından Kadir Uslu adlı âşık hakkında şu açıklamalar yapılmıştır: 1285 (1869-70) tarihinde Osmaniye'nin Yazı Mahallesinde doğmuştur. Babası Ahmed Efendi, Koca Mehmet Paşa cami kayyumudur. Âşık Kadri'nin ağzından babasının hayatı: "Babam iki defa evlenmiştir. Kendisi 60 yaşlarında iken ilk karısı ölmüş, bunun üzerine Osmaniye'den Debbağ esnafından Ali ağanın 20-22 yaşlarındaki bakire kızı Emine ile evlenmiş, bir iki sene sonra da ben dünyaya gelmişim. Babam okumaya meraklı ve pek az miktarda şiire kabiliyeti olan bir kişi idi."

Kadir Uslu, 7-8 yaşlarında mahallesinin medresesinde ilk tahsiline başlamış. Daha sonra Kızıl Hasanoglu dairesi büyük medresesine devam etmiş Mantık'a kadar okumuş. 1305 (1882) yılında babasının vefatı üzerine zoraki olarak okuldan ayrılmış fakat okuma

ve araştırmayı bırakmamıştır. Gençlik döneminde şiir yazmaya ve saz çalmaya başlamıştır. Bu dönemde yazdığı koşma, destanlar ve divanlarla dolu olan defteri kaybolmuştur. Daha sonraki yıllarda meydan şairleri arasında ve oturma odalarında yer bulmaya başlamıştır. 1308 (1892-93) yılında asker olarak İstanbul'a gitmiştir. İki yıl aradan sonra tekrar Osmaniye'ye dönmüştür. 1310 (1894-95) yılında evlenmiş, başından üç nikah geçmiştir. İlk karısı çocuk üzerine ölmüş, ikinci karısından bir kız, iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. İkinci karısının ölümü üzerine, üçüncü evliliğini yapmıştır. Üçüncü evliliğinden dört kız, iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Âşık Kadir Uslu'nun hayatının en cazip ve enteresan kısmı İz'ani, Ceyhunî ve Seyhunî gibi meydan şairleriyle karşılaşmaları teşkil etmektedir. İz'ani ile karşılaşmasını Kadir Uslu şöyle anlatır: "İlk tanıştığım şair Erzurum taraflarından gelen İz'ani adındaki şairdir. İz'ani saz çalamazdı, daha ziyade Emrah'tan, Nuri'den, Zihni ve Dertli'den ezberlemiş olduğu şiirleri okurdu. Yanında ise Çorumlu bir bağlamacı sazı ile arkadaşlık ederdi. İlk defa usta bir şairle karşılaşşıyordum. Nihayet davetli bulunduğumuz Hacı Hafız ağanın odasında sizlere düzen verilmeye başlandı. İz'ani bittabi usta olduğu için ilk olarak o başladı. Divan, Koşma, Kerem, Garip, Kalender gibi şeyler sıra ile söylendikten sonra sıra destana gelince, orada hazır bulunan davetlilerin isteği üzerine tekellüm yapıldı." Yapılan tekellümden hatırında kalan kısmını şu şekilde nakleder:

*İz'ani: Erzurumdan beri çok âşık gördüm
Pamuktan kazıldan çok çorap ördüm
Mısır tarlasında iş etmiş gördüm
Ayının balağı Âşık Kadriya*

Kadriya: *Tekellüm bahçesi dikendir
Ayağına batır sakın giderken
Kalbur elek sele sepet örerken
Kırarsın kasnağı Âşık İz'ani*

Kadir Uslu, İz'ani'den sonra Hulusî ve Mir'atî adlarındaki iki şairle karşılaşmış ise de bu karşılaşmalarda söylenen şiirler zamanla unutulmuştur. Bir diğer karşılaştığı şair ise Tokatlı Nuri'nin çırağı olan Zileli Ceyhunî'dir. Kadir Uslu, Ceyhunî ile karşılaşmasını şöyle hikayeler:

"Ceyhunî meydan şairi olup Osmaniye'ye birkaç defa gelmiştir. İlk gelişi Mir'atî ve Gayretî ile olmuştur. Ceyhunî ilk geldiği zamanlarda 45-50 yaşlarında idi. Uzun boylu, kara sakallı, beyaz fes üzerinde emir sarık (yeşil sarık) sarar, cübbe gibi bir lata giyerdi. Dokuz telli çöğür çalardı. Sesi çok güzeldi ve davudî idi. Daima kendi eserlerini okur, başka şairlerin şiirlerini okumaz ve

söylemezdi. Bazen Nuri'den ve Emrah'tan bazı koşmalar okur bunlar hakkında izahat verirdi. Böylece ustalarına bağlılığını gösterirdi. Bu ilk gelişinde ben bu üç şair arasına katılamamıştım. Ceyhunî ikinci defa Hacı Hasan hanına misafir gelmişti. Bende hana gittim, hancı beni şaire takdim etti. Bir müddet konuştuktan sonra Ceyhunî bana: ' Evlat bu gece seninle hasbihal edelim, hanın kahvesinde biraz saz çalalım. Sen bana yardım edersin. Birkaç kuruş yol parası çıkarırız dedi.' Hoş beşten sonra Ceyhunî sazını düzene koydu. İlk olarak bir gazel söyledikten sonra divana geçti. Onun peşinden bende bir divan söyledim. Sırasıyla koşma, kerem, garip, taşlama, kalender, semai, destan ve son olarak da tekellümle sazı bıraktık." Kadri ile Ceyhunî arasında söylenen tekellümden bir örnek şu şekildedir:

Ceyhunî: Seni arzu ettim geldim buraya
Kalem şuârası Âşık Kadriya
Tekellüm şan verir zevku safeya
Gönülümün ziyası Âşık Kadriya

Kadriya: Bende meftun idim şöhretine hem
Gelse de görüşsek der idim herdem
Size hürmet etmek benimçün elzem
Âşıklar babası Âşık Ceyhunî

Sonuç

Çorum yöresi âşıkların yetişmesi ve âşıklık geleneğinin özelliklerinin belirlenmesi bakımından çok derin bir geçmişe sahiptir. Yöredeki sosyal hayat içerisinde Alevi-Bektaşî kültürünün etkisi, civar yörelerin âşıkları ve şairleriyle etkileşim, yöre âşıklarının Türkiye'nin birçok yerine yaptığı geziler ve katıldıkları âşık toplantıları v.s. gibi özellikler sonucunda Çorum yöresi âşıklık geleneğinde önemli derecede çeşitlenme görülmektedir. "Şiir birikiminin kökeni 13. yüzyıla yani Çorum yöresinin en eski şairi Elvan Çelebi'ye kadar dayanmaktadır. Elvan Çelebi'den günümüze kadar, Çorum yöresinde pek çok âşık yetişmiştir" (Ercan 1998: 9). 13. yy.'dan günümüze kadar Çorumlu âşıkların Türkiye sahası âşıklık geleneğine sağladığı katkı göz ardı edilemez derecededir. Bu âşıkların içerisinde özellikle Alevi-Bektaşî âşıklarının etkisi büyüktür. Alevi-Bektaşî düşüncesinde halka hizmet ile Halka ulaşmak bir amaçtır. Halkın sorunlarını bıkmadan, yorulmadan dile getirmişler, evlerinden ayrılarak diyar diyar gezmişler ve halkın sıkıntılarını, hayatlarını, geleneğini, ellerinde sazlarıyla meclislerde, ocak başlarında, şölenlerde ve daha birçok yerde nefesler, türküler söylemişler, hikayeler anlatmışlardır.

Çorum yöresi âşıklarının eserlerine yazma divanlar, şiir mecmuaları, cönkler ve tarihi belgelerin aracılığıyla ulaşabilmekteyiz. İncelediğimiz Çorumlu dergisi de

yörenin âşıklarına ulaşmakta önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Dergide Çorum yöresi âşıklarından Kul Mustafa, Deli Boran, Derviş Mehmed ve Kadir Uslu gibi âşıkların hayat hikayeleri, usta âşıklarla karşılaşmaları ve şiirleri hakkında verdiği bilgiler bakımından çok kıymetlidir. Çorumlu âşık olan Kul Mustafa'nın, 17. yüzyılda yaşamış olan Kul Mustafa olmadığı, destanında kullandığı mahlastan ve Çorum ağız özelliklerinden dolayı Kul Mustafa'nın Çorum yöresi halkından olduğu belirlenmiştir. Deli Boran hakkında yapılan çalışmayla ise Sefil Ahmed ile çağdaş olduğu, Ermeni aşug Zeki ile karşılaştığı bu açıklamalara dayanarak Deli Boran hakkında bazı bilgilere ulaşılmıştır. Derviş Mehmed hakkında yapılan çalışmada iki bilgiye ulaşmaktayız. İlk bilgi Derviş Mehmed'in gördüğü bir rüyanın sonucunda âşıklığa başladığı, ikincisi ise rüya görmeden öncede Derviş Mehmed'in bir ustası olduğu ve âşıklığa onun yanında başladığı belirtilmiştir. Âşık Kadri'nin ise dönemin usta âşıkları ile birlikte meclislere katılarak âşıklığının gelişmesine sağladığı katkıyı ve dönemin diğer önemli âşıkları hakkında bilgilere ulaşmaktayız.

Çorum Halkevi araştırmacıları yörede dergi vasıtasıyla geniş bir sahada faaliyet göstermişlerdir. Âşıkların eserlerini belirlemeye ve onları tanıtmaya büyük önem vermişlerdir. Çorum yöresi âşıklarının yanında civar yörelerdeki âşıkları da dergide yer vermişlerdir. Türküler, şiirler, destanlar, masallar, bilmeceler, mâniler gibi ürünleri derleyip tasnif ederek halkbilimin bütün kollarında faaliyet göstermişlerdir. Çorumlu Dergisi'nde yapılan bu çalışmalarla sözlü kültürde unutulmaya yüz tutmuş olan halk kültürü ürünleri yazıya geçirilerek Türk halkbilimi sahasına eşsiz bir hazine kazandırılmıştır.

Kaynaklar

Artun, Erman (2009). *Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı*, Kitabevi Yay. İstanbul.

Artun, Erman (2012). "Günümüzde Yaşayan Âşıklık Geleneği Üzerine Düşünceler", *Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu* (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, Adana. (S.452-457)

Ercan, Abdullah (1998). *14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler*, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul.

Yiğit, İrfan. (2009). *Çorumlu Dergisi* (1938-1946). Cilt. I-II-III, Çorum: Çorum Belediyesi.

Oğuz, Öcal-Gürçayır, Selcan (2007). *2006 Yılında Çorum'da Yaşayan Âşık Sanatı*, Çorum Belediyesi Yayınları, Çorum.